

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM HOME CARE DE PACIENTES COM SEQÜELAS MUSCULOESQUELÉTICAS PÓS-INTERNAÇÃO DE COVID-19

Edição 115 / 19/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7226335

Autores:

Claudeane Pereira Pinto dos Santos¹

Cinthya Martins Roque da Silva

Débora Vieira de Aquino

Denise de Lima Silva

Gabrielly Fernanda dos Santos Silva

Gerciane da Silva Menezes

Raphaelly Tenório de Santana

Ilka Gomes de Souza

Sulamita Mirelly de França Batista

Tamara Pautilia Ferreira de França Teixeira

Diego Rodrigues da Silva

Resumo

Introdução: Os pacientes internados nas UTI's acometidos pelo COVID-19 necessitam da presença do fisioterapeuta após a alta hospitalar devido ao imobilismo no leito apresentam várias disfunções dentre elas musculoesqueléticas como encurtamento muscular, contraturas, diminuição de força e trofismo, acarretando também função pulmonar comprometida e déficit cognitivo. **Objetivo:** Selecionar na literatura evidências científicas que abordem a atuação da fisioterapia em Home Care após internação hospitalar e associar as complicações musculoesqueléticas dos pacientes submetidos ao leito por causa da COVID-19. **Metódodos:** A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio das bases eletrônicas de dados PubMed, Scielo, Lilacs e google acadêmico, de setembro a dezembro de 2020. **Resultados e Discussão:** Foram selecionados 41 artigos que contribuiriam para o desenvolvimento dessa revisão, a partir dos critérios de inclusão e exclusão. O fisioterapeuta é um profissional capacitado para prevenir e tratar as sequelas desenvolvidas devido à internação, por ter um conhecimento vasto sobre as funções orgânicas e fisiológicas do corpo humano, tendo um conhecimento amplo nas áreas de terapia intensiva.

Considerações Finais: Concluímos que é de grande importância o contínuo atendimento fisioterapêutico

pós-internação hospitalar, reintegrando o paciente em seu núcleo familiar, proporcionando uma assistência humanizada, trazendo de volta as suas AVD's e evitando as readmissões.

Palavras-chave: Covid-19; SARS-COV-2; Coronavírus; Sistema Musculoesquelético; Consequências.

Abstract

Introduction: Patients admitted to the ICU affected by COVID-19, require the presence of a physiotherapist after hospital discharge due to bed immobilization present several musculoskeletal disorders such as muscle shortening, contractures, decreased strength and trophism, also causing impaired lung function and cognitive deficit. **Objective:** To select in the literature scientific evidence that addresses the performance of physiotherapy in Home Care after hospitalization and to associate musculoskeletal complications of patients submitted to bed because of COVID-19. **Methods:** The bibliographic search was carried out through the electronic databases PubMed, Scielo, Lilacs and google academic, from September to December 2020. **Results and Discussion:** areas of 41 articles were selected that contributed to the development of this review, based on the criteria of inclusion and exclusion. The physiotherapist is a professional trained to prevent and treat the sequelae developed due to hospitalization, for having a vast knowledge about the organic and physiological functions of the human body, having a wide knowledge in the intensive care. **Final Considerations:** We conclude that continuous physical therapy assistance after hospitalization is of great importance, reintegrating the patient into his family nucleus, providing humanized assistance, bringing his ADLs back and avoiding readmissions.

Keywords: Covid-19; SARS-COV-2; Coronavírus; Musculoskeletal system; Consequences.

1. Introdução

Em dezembro de 2019 surgiu na China, cidade de Wuhan uma pneumonia de origem não identificada. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou uma pandemia em relação à infecção pela síndrome respiratória aguda. (SIMPSON e ROBINSON, 2020). O SARS-Cov-19, nomeado posteriormente pela Organização Mundial da Saúde, é uma doença agressiva e compromete, principalmente, o sistema respiratório (GUPTA *et.al.*, 2020).

Vale ressaltar que a COVID-19 pode acarretar manifestações clínicas, podendo ser apenas uma doença leve e basicamente sem complicações, como também desenvolver uma doença que poderá levar o indivíduo a internação, necessitando de cuidados intensivos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), Sepsis ou Choque Séptico, que pode ser associado à falência de órgãos (SIMPSON e ROBINSON, 2020). Com base na investigação atual, o período de incubação é de 1 a 14 dias, principalmente de 3 a 7 dias, idosos e indivíduos com doenças subjacentes (hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, obesidade e doença cardiovascular) são mais propensas a forma mais grave da doença (GUO *et al.*, 2020).

Em um estudo multicêntrico europeu, Lechien *et al.* (2020), apresentaram a ocorrência de disfunções olfatórias e gustativas como apresentação clínica leve pela infecção do COVID-19, não obstante, os mecanismos fisiopatológicos que levam às disfunções olfativas e gustativas na infecção por COVID-19 ainda são desconhecidos. Um estudo na China sobre as principais características clínicas da doença por

coronavirus, Guan *et al.* (2019), relatam que a febre estava presente na maioria dos casos, sendo o segundo mais comum a tosse. Na admissão, a linfocitopenia estava presente em 83% dos pacientes, trombocitopenia em 36% e leucopenia em 33,7%.

Na forma mais grave da doença, o paciente ficará restrito ao leito por um determinado tempo, tornando-se descondicionado e a falta de mobilização pode acarretar em aparecimento dos efeitos deletérios nas estruturas morfológicas dos músculos e tecidos conjuntivos, que reduz sua capacidade de executar exercícios aeróbios e diminui sua tolerância aos esforços (VANHOREBEEK *et al.*, 2020).

Os pacientes que necessitam de ventilação mecânica podem desenvolver aspectos da Síndrome de Terapia Pós-intensiva (PICS). Essa síndrome é caracterizada primariamente por uma incapacidade prolongada e têm como complicações físicas após uma doença crítica as disfunções musculares (encurtamento muscular, contraturas, diminuição da força e trofismo), função pulmonar comprometida e déficit cognitivo (SMITH *et al.*, 2020). A fraqueza adquirida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) confere um determinante principal de resultados funcionais ruins em longo prazo e necessitando de reabilitação e cuidados onerosos precoces e a continuação após o período hospitalar (SIMPSON e ROBINSON, 2020).

De acordo com Costa *et al.*, (2014) o sistema musculoesquelético geralmente é o mais comprometido pelo imobilismo prolongado no leito, as limitações funcionais podem prejudicar as transferências, postura e movimento no leito, além de dificultar as Atividades de Vida Diária (AVD's) e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD's), alterar o padrão de marcha e aumentar o risco de formação de úlceras de pressão. Quando se trata de atendimento domiciliar a condição clínica ou enfermidade do paciente faz parte de um plano de tratamento global, com o objetivo principal a recuperação funcional (COSTA *et al.*, 2014).

Esse artigo tem como objetivo selecionar na literatura evidências científicas que abordem a atuação da fisioterapia em Home Care após a internação hospitalar e associar as complicações musculoesqueléticas dos pacientes submetidos ao leito por causa da COVID-19.

2. Métodos

Trata-se de uma pesquisa Bibliográfica, integrativa e descritiva. Que teve o objetivo de selecionar na literatura artigos que abordem o tema proposto. Para isso a busca de dados foi realizada no período de setembro a dezembro de 2020, utilizando como descritores as palavras chaves "Covid-19" "SARS-COV-2" "Coronavírus" combinadas com "Sistema Musculoesquelético" e "Consequências". A pesquisa também foi realizada por meio dos mesmos descritores em inglês "Covid-19" "SARS-COV-2" "Coronavirus" combinadas com "Musculoskeletal system" e "Consequences". A busca pelos artigos foi feita através do banco de dados virtual PubMed, Scielo e Lilacs, Google acadêmico, onde foi selecionado 76 artigos, mas apenas 41 pesquisas contribuíram para o desenvolvimento desse trabalho. Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: Artigos sobre a forma mais grave da Covid-19, Imobilismo, sequelas pós covid-19, e realizar fisioterapia em home care. Pesquisas dos últimos 10 anos, em português, inglês e alemão. Os critérios de exclusão utilizados foram: Artigos que não continha assuntos de interesse para a revisão, artigos sem ano de publicação e materiais que disponibilizaram apenas o resumo.

3. Revisão de literatura

3.1 Conceito

Em dezembro de 2019 surgiu na China, cidade de Wuhan uma pneumonia de origem não identificada. Em 7 janeiro de 2020 um novo coronavírus foi reconhecido e nomeado pela Organização mundial de saúde (OMS) de 2019nCoV, em 11 de fevereiro de 2020 o comitê internacional de taxonomia de vírus renomeou o nome do vírus para síndrome respiratória aguda grave coronaviruse-2 (SARS-CoV-2). Esta enfermidade, tem um alto potencial de disseminação, nos últimos 20 anos a pneumonia por coronavírus afetou o mundo pela terceira vez (GE *et al.*, 2020).

A pandemia do covid-19 tomou uma proporção muito maior que a pandemia da influenza que aconteceu em 1918 (ELLUL *et al.*, 2020). O SARS-Cov-19 é uma doença agressiva e compromete principalmente o sistema respiratório, mas, tem outros sistemas do corpo humano que também são lesados pela patologia, dentre eles, destacasse o sistema neurológico, cardiovascular, gastrointestinal, renal, oftalmológico, dermatológico, hematológico e endocrinológico (GUPTA *et al.*, 2020).

A infecção viral por coronavírus é altamente patogênica, podendo levar o indivíduo a intubação de dois a quatorze dias, a transmissão do vírus ocorre pela respiração de gotículas de pessoas infectadas ou pelo contato com objetos que contém gotículas infectadas (MADABHAVI; SARKAR; KADAKOL, 2020). Os idosos são o grupo que estão mais suscetíveis à enfermidade, e estão no topo do ranking de mortalidade, muitas mortes que ocorrem em lares geriátricos não estão sendo inclusas nas taxas de mortalidades publicadas (KWONG *et al.*, 2020).

3.2 Etiologia

Os coronavírus fazem parte da subfamília *coronavirinae* são de ordem *Nidovirales* (comitê internacional de taxonomia de vírus). A subfamília forma-se por quatro gêneros, sendo eles *Alphacoronavirus*, *Betacoronavirus*, *Gammacoronavirus* e *Deltacoronavirus*. A síndrome respiratória aguda grave coronavírus (SARS-CoV) usa a enzima conversora de angiotensina 2 como um receptor e infecta principalmente células epiteliais brônquicas ciliadas e pneumócitos tipo II. A síndrome respiratória coronavírus do Oriente Médio (MERS-CoV) usa dipeptidil peptidase 4 como receptor e contamina células epiteliais brônquicas não ciliadas e pneumócitos tipo II, são vírus extremamente deletério a saúde de humanos e altamente transmissíveis, ambos foram descoberto em indivíduos no início do século XXI, os dois vírus foram encontrados em morcegos sendo eles os possíveis responsáveis por originá-los (CUI; LI; SHI, 2019).

A patologia do coronavírus 19 (COVID-19) é causada pela síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV 2), que manifestou-se na cidade de Wuhan, na China em dezembro de 2019 e se alastrou descontroladamente pelos continentes (SHEREEN *et al.*, 2020). Em 11 de março de 2020 a organização mundial de saúde (OMS) declarou pandemia, os primeiros acometidos pela doença informaram que realizaram uma visita a um mercado atacadista de frutos do mar de Huanan, o governo chinês tentou manter o controle do surto, para evitar a transmissão e proliferação do vírus, porém foi inevitável e com pouco tempo casos foram descobertos na Tailândia, Japão e Coreia do Sul, a China detectou o novo vírus, com base em amostras do trato respiratório inferior de enfermos com pneumonia e publicou o resultado da sequência genômica em 11 de janeiro de 2020 (PARK, 2020).

O coronavírus 19 afetou o mundo de várias formas, provocando diversas mortes e abalando a economia de diversos países (RABAAN *et al.*, 2020). Até o momento atual, julga-se que o SARS-CoV-2 foi inserido no homem através de algum animal que intermediou essa transmissão, não se sabe se foi animal domesticável, posteriormente se expandiu de pessoa para pessoa se tornando um vírus altamente transmissível (VELLINGIRI *et al.*, 2020). No momento presente, ainda não existe terapia com efetividade comprovada para a covid-19. Entretanto, sabe-se que tem bastante profissionais de saúde empenhados em descobrir um tratamento específico que combata o vírus (SONG *et al.*, 2020).

3.3 Epidemiologia

No final de dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Começou a ser notificados casos de pneumonia associada à Síndrome respiratória aguda grave (SARS), causada por um vírus até então desconhecido, previamente identificado como β -coronavírus. Os pacientes inicialmente contaminados trabalhavam ou visitaram um mercado de frutos do mar, onde espécies de vida selvagem eram comercializadas (GUO *et al.*, 2020).

Os vírus dos pacientes infectados foram isolados e através de uma análise molecular identificou-se que o patógeno se tratava de um novo coronavírus (COV), denominado de 2019-nCoV. Posteriormente em 12 de janeiro de 2020 a OMS renomeou oficialmente a doença como COVID-19. O novo COV é o sétimo vírus da família coronaviridae e são encontrados em espécies hospedeiras, como pássaros e mamíferos, sendo responsáveis por causar infecções intestinais e respiratórias em animais e humanos (SUN *et al.*, 2020).

O sequenciamento do genoma dos pacientes infectados compartilham 76,6% de identidade com o SARS-CoV, e o genoma do vírus 2019-nCoV é 96% idêntico a nível do genoma inteiro a um coronavírus de morcegos, tendo potencial para infectar humanos e sendo o hospedeiro natural de um grande número de coronavírus. Sugerindo que os dois vírus pertencem a mesma espécie, SARS-CoV (ZHOU *et al.*, 2020). A COVID-19 se espalhou rapidamente pelo mundo, e em 11 de março de 2020 a OMS declarou a COVID como uma pandemia Global (HOSOKI; CHAKRABORTY; SUR, 2020).

Após o primeiro caso confirmado em Wuhan, os números de casos se espalharam por toda província de Hubei e cidades da China. Com a aproximação do Ano Novo Chinês, a saída de pessoas infectadas da cidade, aumentou o número de casos da doença e permitiu a sua proliferação pelo mundo. O primeiro caso confirmado fora da China foi na Tailândia em 13 de janeiro de 2020 (WU; CHEN; CHAN, 2020)

Em 12 de junho de 2020, mais de 7,4 milhões de casos foram confirmados e 418.294 mortes (Taxa de mortalidade 5,64%), em todo o mundo. De acordo com dados da OMS em 23 de março de 2020, os países com maior número de casos são: China, Itália, EUA, Espanha e Alemanha. As taxas de letalidades mais altas foram encontradas na Itália, Irã e Espanha (YUEFEI, *et al.*, 2020). De acordo com o relatório da OMS em 13 de abril de 2020, a taxa de letalidade é de 6,3. (BULUT; KATO, 2020).

No Brasil a pandemia COVID-19, foi confirmada em 26 de fevereiro de 2020, se espalhando rapidamente pelo país. Vários estados brasileiros se declararam em estado crítico, com seus sistemas de saúde sobrecarregados, e com mais de 80% de ocupação ou em colapso. Os estados brasileiros mais afetados são: São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará e Pernambuco. Sendo São Paulo o epicentro da doença no

País, com taxas de ocupações em leitos de terapia intensiva de 70% no estado e 80% na cidade de São Paulo (TANG *et al.*, 2020).

Todas as idades são suscetíveis à doença, a maioria dos casos ocorre na faixa etária dos 20 a 60 anos, sendo os idosos a população mais suscetível. (SALZBERGER *et al.*, 2020). A doença é transmitida através de gotículas geradas durante a tosse ou espirro dos pacientes assintomáticos e sintomáticos (ROTHER *et al.*, 2020). As complicações desenvolvidas pela COVID-19 dependem da idade e comorbidade do paciente. As taxas de Hospitalização variam de 4 a 7%, dependendo da população, e 25% desses pacientes necessitam de cuidados médicos intensivos, com 75% necessitando de ventilação mecânica invasiva e 25% procedimentos de substituição renal (SALZBERGER *et al.*, 2020).

A taxa de mortalidade entre os países apresentam índices de variação, sendo estes causados por vários fatores, como características populacionais (sexo, idade, e saúde geral), tempo desde o surto inicial, qualidade do sistema de saúde, o volume de testes e opções de tratamento (KUMAR *et al.*, 2020). Medidas de prevenção e controle do COVID-19 foram tomadas, já que até o momento não existe um tratamento para a doença. Precauções gerais de higiene são importantes para minimizar o risco de contaminação de pessoa para pessoa. Foi recomendado o isolamento social dos indivíduos infectados e não infectados, o uso de máscara cirúrgica e praticar a higiene da tosse. No nível de comunidade devem ser evitadas áreas lotadas e viagens não essenciais para áreas com transmissão contínua do vírus, e manter 1,5 metros de distância de cada indivíduo (SINGHAL, 2020).

3.4 Sinais e Sintomas da COVID-19

3.4.1 Disfunções olfatórias e gustativas

Segundo Lechien *et al* (2020), a ocorrência de disfunção olfativa em infecções virais não é novidade na otorrinolaringologia. Muitos vírus podem levar à disfunção olfatória (DO) por meio de uma reação inflamatória da mucosa nasal e do desenvolvimento de rinorréia; os agentes mais conhecidos são o rinovírus, o vírus parainfluenza Epstein-Barr e alguns coronavírus. No entanto, a disfunção olfatória associada à infecção por COVID-19 parece particular, pois não está associada à rinorreia.

Os mecanismos fisiopatológicos que levam às disfunções olfativas e gustativas na infecção por COVID-19 ainda são desconhecidos. O coronavírus já foi identificado como uma família de vírus que pode estar associada à anosmia. Lechien *et al* (2020), demonstraram que o coronavírus pode ser detectado na secreção nasal de pacientes com disfunção olfatória. Além disso, eles observaram que alguns pacientes com rinometria acústica normal não recuperaram o olfato, sugerindo que a inflamação nasal e a obstrução relacionada não foram os únicos fatores etiológicos subjacentes à disfunção olfatória na infecção viral.

3.4.2 Características clínicas da doença por coronavírus 2019 na china

Segundo um estudo feito por Guan *et al* (2019), o período médio de incubação foi de 4 dias (intervalo interquartil, 2 a 7). A mediana da idade dos pacientes era de 47 anos (intervalo interquartil, 35 a 58); 0,9% dos pacientes eram menores de 15 anos. Um total de 41,9% eram mulheres. Febre estava presente em 43,8% dos pacientes na admissão, mas desenvolveu-se em 88,7% durante a internação. O segundo

sintoma mais comum foi tosse (67,8%); náuseas ou vômitos (5,0%) e diarreia (3,8%) foram incomuns. Entre a população geral, 23,7% tinham pelo menos uma doença coexistente (por exemplo, hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica).

Na admissão, linfocitopenia estava presente em 83,2% dos pacientes, trombocitopenia em 36,2% e leucopenia em 33,7%. A maioria dos pacientes tinha níveis elevados de proteína C reativa; menos comuns foram níveis elevados de alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase, creatina quinase e D dímero. Os pacientes com doença grave apresentaram anormalidades laboratoriais mais proeminentes (incluindo linfocitopenia e leucopenia) do que aqueles com doença não grave. (GUAN *et al.*, 2019)

3.5 Tipos de Coronavírus

Recentemente encontrado mais uma variante do coronavírus, o SARS-COV-2, dessa forma totalizando 7 variantes (229E, OC43C, HKU1, NL63, SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2) do novo vírus causador dos sintomas. Aqueles que causam doenças leves são o 229E, OC43, NL63 e HKU1, e as espécies patogênicas são SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2 Coronavírus. Dos quatro gêneros de coronavírus (α , β , γ , δ), os coronavírus humanos (HCoVs) são classificados em α - CoV (HCoV-229E e NL63) e β -CoV (MERS-CoV, SARS-CoV, HCoVOC43 e HCoV- HKU1). SARS-CoV-2 é um β -CoV e mostra parentesco bastante próximo com dois coronavírus semelhantes a CoV derivados de morcego, bat-SL-CoVZC45 e bat-SL-CoVZXC21. Mesmo assim, seu genoma é semelhante ao dos CoVs típicos. O SARS-CoV e o MERS-CoV se originaram em morcegos, e parece que o mesmo ocorre com o SARS-CoV-2 (MALIK; 2020).

O coronavírus humano 229E (HCoV-229E) geralmente causa infecções respiratórias superiores leves em adultos saudáveis, mas pode levar a complicações graves ou mortalidade em indivíduos com sistema imunológico enfraquecido. A entrada do vírus HCoV-229E é mediada por sua proteína spike (S) (UZUNIAN; 2020). Pela primeira vez em 1967 foi isolado o HCoV-229E e compartilhando apenas 65% da identidade de nucleotídeos com o outro alfa-coronavírus humano, HCoV- NL63. Este último foi isolado pela primeira vez em 2003 de uma criança de 7 meses sofrendo de bronquiolite e conjuntivite. O HCoV-OC43 já é conhecido desde 1960, enquanto o HCoV-HKU1 foi descoberto em 2005 em um homem de 71 anos com pneumonia tratado em Hong Kong (CORMAN *et al.*, 2018).

“Os coronavírus que infectam humanos (HcoVs) pertencem a dois desses gêneros (alfa coronavírus e o beta coronavírus), os alfa coronavírus que infectam humanos são HCoV-229E e HCoVNL63, e os beta coronavírus que infectam humanos são HCoV-HKU1, HCoV-OC43, o coronavírus da síndrome respiratória oriental (MERS-CoV), a síndrome respiratória aguda grave coronavírus (SARS-CoV) e SARS-CoV-2” (RABAAN *et al.*, 2020).

3.6 Classificações Clínica de pacientes com COVID-19

De acordo com GUO *et al.*, (2020) com base na investigação epidemiológica atual, o período de incubação é de 1 a 14 dias, principalmente de 3 a 7 dias. O COVID-19 é contagioso durante o período de latência (período que difere entre o tempo e o início de um evento, e o momento em que os seus efeitos se tornam perceptíveis). É altamente transmissível em humanos, sendo os mais afetados, idosos e pessoas com doenças subjacentes (hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, doença cardiovascular). A idade média dos pacientes é de 47–59 anos e 41,9–45,7% dos pacientes eram mulheres.

Um estudo recente liderado pela equipe do Prof. Nan-Shan Zhong por amostragem de 1.099 casos confirmados, descobriu através dos resultados laboratoriais as manifestações clínicas comuns, a maioria dos pacientes apresentava contagens normais ou diminuídas de leucócitos e linfocitopenia. Mas nos pacientes graves, a contagem de neutrófilos, dímero-D, ureia no sangue e níveis de creatinina foram significativamente mais elevados, e a contagem de linfócitos continuou a diminuir. Os dados mostraram que os pacientes de UTI tinham níveis plasmáticos mais elevados de IL-2, IL-7, IL-10 (GUO *et al.*, 2020).

Segundo FENG *et al.*, (2020) vários estudos realizados descreveram as características clínicas e epidemiológicas da COVID-19 confirmando a transmissão de COVID-19 entre humanos e que a infecção por SARS-CoV-2 pode resultar em síndrome do desconforto respiratório agudo grave e até fatal. As Diretrizes sobre o Diagnóstico e Tratamento de COVID-19 (quinta edição) publicadas pela Comissão Nacional de Saúde da China foram publicadas em 8 de fevereiro de 2020, classificaram as infecções por SARS-CoV-2 em quatro grupos (tipo leve, tipo moderado, tipo grave e tipo crítico).

De acordo com esses estudos, a classificação do COVID-19 de tipo leve: apresentam sintomas clínicos leves, sem achados radiológicos anormais; tipo moderado: febre, tosse e outros sintomas estão presentes com pneumonia na TC de tórax; tipo grave: a doença é classificada como grave se uma das seguintes condições for atendida: Desconforto respiratório frequência respiratória ≥ 30 / min; Saturação de oxigênio no ar ambiente em repouso $\leq 93\%$; Pressão parcial de oxigênio no sangue arterial / $PO_2 \leq 300$ mm Hg; tipo crítico: uma das seguintes condições deve ser atendida: Ocorre insuficiência respiratória e ventilação mecânica é necessária, outras disfunções orgânicas estão presentes, exigindo monitoramento e tratamento em UTI (FENG *et al.*, 2020).

3.7 Fisioterapia no Home Care

A fisioterapia no home care ou cuidado domiciliar é uma categoria da fisioterapia que é executada no conforto do lar do paciente. Nesta alternativa de atendimento o profissional fisioterapeuta deve avaliar a real situação e necessidade do indivíduo em seu espaço físico, para assim adequar seus objetivos e condutas, tendo em vista a melhor adaptação possível do paciente em seu ambiente, para isso será necessário em alguns momentos usar a criatividade. Este tipo de atendimento em home Care, tem crescido cada vez mais, com a modernização da tecnologia e fácil acessibilidade a transporte favorecendo o deslocamento do fisioterapeuta até a residência do paciente e tornando possíveis atendimentos idênticos ao que aconteceria no ambiente hospitalar ou em clínica. (BENASSI *et al.*, 2012).

O serviço fisioterapêutico em home Care tem como principal intuito proporcionar o melhor atendimento possível baseado na realidade do doente, prevenir agravamento do quadro de saúde, promover cuidados paliativos e tratar disfunções de pacientes com dificuldades de locomoção. Durante o atendimento domiciliar o fisioterapeuta deve oferecer suporte ao enfermo, familiar e/ou cuidador na prevenção de lesões e orientações de condutas diárias (CUSTÓDIO *et al.*, 2017).

Apesar do atendimento em domicílio apresentar diversos benefícios, também observar-se alguns limites relacionados ao uso de equipamentos, para alguns casos específicos como pacientes neurológicos e paraplégicos que apenas na clínica seria possível o uso, por questão de dificuldades de transporte, sendo assim, esses pacientes devem ser direcionado ao tratamento na clínica (SILVA; DURÃES; AZOUBEL. 2011).

3.7.1 Home Care no Brasil

O termo *Home care* vem do inglês “cuidado do lar” ou assistência domiciliar”, podendo ser definido como um conjunto de procedimentos de caráter ambulatorial realizados na residência do paciente, visando à promoção, manutenção e a reabilitação do mesmo (BENASSI *et al.*, 2012). Segundo Benasse et al (2012), após a 2º Guerra Mundial essa modalidade cresceu nos EUA e no Brasil esse tipo de atendimento, deu início um pouco mais de trinta anos atrás, no Hospital do Servidor Público Estadual de serviço ao SUS.

De acordo com Carnaúba *et al* (2017), essa modalidade assistencial é muito indicada para pacientes com doenças crônicas e dependentes de cuidados especiais, otimizando a qualidade de vida, redução de custos hospitalares, diminuição da permanência prolongada no leito hospitalar, diminuir os riscos de infecção hospitalar, reintegrar o paciente em seu núcleo familiar, proporcionar assistência humanizada e evitar as reinternações.

3.7.2 Home Care na Covid-19

O coronavírus traz consequências físicas pouco conhecidas, chamada de síndrome pós- cuidados intensivos (PICS) que é caracterizada de forma primária por incapacidade prolongada, e de forma secundária, disfunções musculares, fadiga, dores e dispneia. Os fatores adquiridos na UTI, relacionado à imobilidade, pode levar ao paciente a ter descondicionamento cardiorrespiratório, instabilidade postural, tromboembolismo venoso, encurtamento muscular e contraturas. Com isso é necessário requerer uma equipe multiprofissional fora do ambiente hospitalar para retorno da funcionalidade plena dos pacientes curados da COVID-19. (SILVA; SOUZA, 2020)

A reabilitação em Home Care é uma boa opção, sendo mais seguro para os pacientes que se recuperam do COVID-19, e principalmente para aqueles pacientes que tiveram alta hospitalar, é necessário os devidos cuidados e precauções corretas respeitando as orientações da saúde para realizar um atendimento seguro. Essa reabilitação também pode ser fornecida pela internet e telefone via telereabilitação (um método pouco explorado, mas vem crescendo devido à pandemia, onde se utiliza a tecnologia de comunicação para a reabilitação à distância) tanto a avaliação como o tratamento, de forma síncrona ou assíncrona, sendo necessário uma ou duas visitas domiciliar presencial. Esse método tecnológico é uma boa escolha para um tratamento contínuo e promover uma recuperação adicional (SHEEHY, 2020).

“No Brasil, a maior parte do cuidado pós-agudo e de pacientes crônicos é oferecido em casa. Nossa organização propiciou atendimento domiciliar a 2.931 pacientes nos primeiros 3 meses da pandemia e registrou apenas 31 casos de COVID-19 (1%) e seis mortes. A baixa incidência da COVID-19 nessa população reforça que o atendimento domiciliar protege pacientes e diminui o risco de infecções. Os pacientes permanecem naturalmente em isolamento domiciliar e são tratados por uma equipe assistencial de forma dirigida. Essa abordagem, junto do uso apropriado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e da implementação de inovações (por exemplo, telemedicina), é essencial para um cuidado seguro. Levar o cuidado pós-agudo e crônico para o ambiente domiciliar, com implementação de tecnologias, deve ser uma alternativa recomendada” (GASPAR; OLIVEIRA; JACOBBER; 2020).

4. Resultados e Discussão

Figura 1. Diagrama representando a estratégia de busca e seleção dos materiais que contribuíram para a pesquisa, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão

Com a rápida disseminação do Covid-19 pelo mundo, os casos de internação chegando à capacidade máxima de ocupação de leitos em alguns lugares. Quando os indivíduos apresentam a forma mais leve da doença, são tratados nas enfermarias, ou ficam em isolamento em suas residências. Não obstante, muitos pacientes acabam desenvolvendo a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), a forma mais grave da doença, necessitando de cuidados intensivos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), (THOMAS *et al.*, 2020).

Muitas vezes existe a necessidade de Ventilação Mecânica (VM) a longo prazo, o paciente fica restrito ao leito propenso a desenvolver a síndrome do imobilismo, que gera sequelas musculoesqueléticas, sendo elas encurtamento muscular, diminuição da amplitude articular, contraturas miogênicas e artrogênicas, fadiga e mialgia. O fisioterapeuta é o principal profissional capacitado para prevenir e tratar as possíveis sequelas desenvolvidas pela internação. (SILVA; SOUZA, 2020).

Em um estudo transversal em pacientes internados nas enfermarias, Costa *et al.*, (2014), realizaram avaliações da funcionalidade motora em relação ao tempo prolongado de internação hospitalar, sendo observado que o maior tempo de internação, acima de 7 (sete) dias, não apresentou diferença estatisticamente em relação ao equilíbrio, coordenação, flexibilidade e independência funcional. Não obstante, em pacientes internados acima de 10 (dez) dias tenderam a apresentar déficits em todos os pontos supracitados. Ainda nesse estudo, observaram que o estilo de vida do paciente internado contribuiu para a diminuição da funcionalidade do paciente, necessitando de acompanhamento após a alta hospitalar.

Após um período de internação, muitos pacientes relataram dores musculoesqueléticas, pelo fato que muitos pacientes internados desenvolveram úlceras de pressão e/ou presença de deformidades, como encurtamentos musculares, impossibilitando de executar a amplitude de movimento total de forma passiva. O encurtamento está presente nos grupos musculares dos isquiotibiais e tríceps sural. Os distúrbios circulatórios são evidentes nesses pacientes, principalmente edemas em MMII. (ALENCAR *et al.*, 2008)

O fisioterapeuta tem um amplo conhecimento de todas as áreas de abordagem dentro da terapia intensiva, possui um vasto conhecimento sobre as funções orgânicas e fisiológicas do corpo humano, atribuindo assim sua responsabilidade de manter as funções fisiológicas em plena homeostase, objetivos como evitar a instabilidade hemodinâmica do paciente, evitar os efeitos deletérios da permanência prolongada ao leito e evitar as iatrogenias. (CANAÚBA *et al.*, 2017).

Em um estudo realizado com 879 prontuários, Canaúba *et al.* (2017), identificaram que 80% dos pacientes acima de 60 anos, utilizam os serviços da assistência domiciliar, evidenciando-se que a população geriátrica beneficia-se dos serviços da fisioterapia *home care*, isso pode ser explicado pelo fato que essa faixa etária encontram-se em níveis severos de incapacidade pós internação, gerada pelas doenças crônicas ou tempo prolongado no leito hospitalar. Esses pacientes que podemos classificar como gerenciamento de risco, são pacientes que necessitam de cuidados 24h por dia. Ainda nesse estudo, apenas 24% dos pacientes que eram acompanhados no domicílio, foram rehospitalizados, mostrando a efetividade da assistência domiciliar.

Segundo Custódio *et al.* (2017), numa pesquisa qualitativa realizada com fisioterapeutas (CUSTÓDIO *et al.*, 2017), foi possível constatar que baseando na experiência profissional dos mesmos, o atendimento em *home care* é bem mais proveitoso e menos repetitivos, pois o profissional guia a sessão da forma que achar melhor para o paciente em seu lar, fungindo de protocolos exigidos pela clínica, além do mais ele pode sequenciar o atendimento da forma que achar melhor. Tendo em vista que, a internação prolongada por covid-19 deixa seqüelas musculoesqueléticas, causada pelo imobilismo ao leito o fisioterapeuta é indispensável na reabilitação pós-hospitalar, contribuindo com condutas que vão reduzir os déficits adquiridos durante período de internação (SILVA; SOUZA, 2020).

5. Conclusão

Através deste estudo pudemos observar que o fisioterapeuta tem o papel imprescindível no atendimento de pacientes acometidos pelo covid-19, em decorrência das sequelas musculoesqueléticas deixadas pelo imobilismo ao leito, principalmente naqueles pacientes que necessitaram de ventilação mecânica e ficaram propensos a Síndrome de terapia intensiva (PICS), que acabam desenvolvendo encurtamento muscular, contraturas miogênicas, fraqueza muscular, diminuição da força, trofismo muscular e edema em membros inferiores. Sendo assim após a alta hospitalar de um paciente grave de covid-19 se faz necessária a presença do fisioterapeuta, iniciando o tratamento em *home care* para reverter às alterações adquiridas durante o período de internação hospitalar e o paciente possa se recuperar precocemente das sequelas musculoesqueléticas deixadas pelo imobilismo ao leito, podendo assim recuperar mais rápido a sua funcionalidade e voltar a fazer suas AVD's e AIVD's. Por fim são necessárias mais pesquisas nessa área, visto que há uma dificuldade em achar o assunto abordado nos bancos de dados virtuais.

REFERÊNCIAS

Alencar, M. do C. B., Henemann, L., & Rothenbuhler, R. (2008). A capacidade funcional de pacientes, e a fisioterapia em um Programa de Assistência Domiciliar TT – The functional capacity of patients and the physical therapy in a home-care program. *Fisioter. Mov.*, 21(1), 11–20. Retrieved from <http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-526984/> Acesso em: 29 de novembro de 2020.

Benassi, V., Leandro, J. D., Medeiros, R. F., & Traballi, R. Perfil epidemiológico de paciente em atendimento fisioterapêutico em Home Care no Estado de São Paulo. *J Health Sci Inst*, 2020. 30(4), 395–398/>Disponível em:< https://unip.br/presencial/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2012/04_out-dez/V30_n4_2012_p395a398.pdf> Acesso em: 25 de novembro de 2020.

Bulut C, Kato Y. Epidemiology of COVID-19. *Turk J Med Sci*. 2020 Apr 21;50(SI-1):563-570. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32299206/>> Acesso em: 26 de setembro de 2020.

Carnaúba, M. D., Silva, A., Dayse, T., Viana, F., Alves, B. N., Andrade, L., Maurício, E. Caracterização clínica e epidemiológica dos pacientes em atendimento domiciliar na cidade de Maceió, AL, Brasil. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 2017. 20(3), 353–363/> Acesso em: 25 de novembro de 2020.

Corman VM, Muth D, Niemeyer D, Drosten C. Hosts and Sources of Endemic Human Coronaviruses. *Adv Virus Res*. 2018; 100: 163-188. Disponível em:<<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29551135/>>Acesso em: 30 de setembro de 2020.

Cui, J., Li, F. & Shi, Z. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. *Nat Rev Microbiol* 2019. **17**, 181–192 .Disponível em:<<https://www.nature.com/articles/s41579-018-0118-9>>.Acesso: 27 de setembro de 2020.]

Custódio I. C. S, Nenoki S. C. N, Dantas R. L, Junior A.J.C, A, Silva P. L. A. Atendimento domiciliar: a vivência do fisioterapeuta. Goiânia, 2017. v. 2, n. 4, p. 1-15. < Disponível em: <http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=3GOIANIA4&page=article&op=view&path%5B%5D=5909>> Acesso em: 24 de novembro de 2020.

Ellul MA, Benjamin L, Singh B, Lant S, Michael BD, Easton A, Kneen R, Defres S, Sejvar J, Solomon T. Neurological associations of COVID-19. *Lancet Neurol*. 2020 Sep;19(9):767-783. Disponível em:< [https://www.thelancet.com/journals/lanneur/article/PIIS1474-4422\(20\)30221-0/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanneur/article/PIIS1474-4422(20)30221-0/fulltext)> Acesso em :27 de setembro de 2020.

Feng Y, Ling Y, Bai T, et al. COVID-19 com diferentes gravidades: um estudo multicêntrico de características clínicas. *Am J Respir Crit Care Med* . 2020; 201 (11): 1380-1388. <Disponível em:<<https://www.atsjournals.org/doi/citedby/10.1164/rccm.202002-0445OC>>Acesso em: 15 de novembro de 2020.

Ge H, Wang X, Yuan X, Xiao G, Wang C, Deng T, Yuan Q, Xiao X. The epidemiology and clinical information about COVID-19. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2020 Jun;39(6):1011-1019. Disponível em:< <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10096-020-03874-z>>. Acesso em: 29 de setembro de 2020.

Guan, W., Ni, Z., Hu, Y., Liang, W., Ou, C., He, J., ... Zhong, N. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. *New England Journal of Medicine*,2020. 382(18), 1708–1720. Disponível em: <<https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032>> Acesso em: 26 de setembro de 2020.

Guo, Y., Cao, Q., Hong, Z. et al. The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak – an update on the status. *Military Med Res*,2020. 7, 11.Disponível em:<

<https://mmrjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40779-020-00240-0#citeas>> Acesso em: 26 de setembro de 2020.

Gupta, A., Madhavan, M.V., Sehgal, K. et al. Extrapulmonary manifestations of COVID-19. *Nat Med* 2020. 26, 1017–1032. Disponível em:< <https://www.nature.com/articles/s41591-020-0968-3>> Acesso em:28 de setembro de 2020.

Hosoki K, Chakraborty A, Sur S. Molecular mechanisms and epidemiology of COVID-19 from an allergist's perspective. *J Allergy Clin Immunol*. 2020 Aug;146(2):285-299. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32624257/>> Acesso em: 26 de setembro de 2020.

Jin Y, Yang H, Ji W, Wu W, Chen S, Zhang W, Duan G. Virology, Epidemiology, Pathogenesis, and Control of COVID-19. *Virus*. 27 de março de 2020; 12 (4): 372. Disponível em:< <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32230900/>> Acesso em:28 de setembro de 2020.

Kumar M, Taki K, Gahlot R, Sharma A, Dhangar K. A chronicle of SARS-CoV-2: Part-I – Epidemiology, diagnosis, prognosis, transmission and treatment. *Sci Total Environ*. 2020 Sep 10;734:139278. Disponível em: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32434058/>> Acesso em: 26 de setembro de 2020.

Kwong KCNK, Mehta PR, Shukla G., Mehta AR COVID-19, SARS e MERS: uma perspectiva neurológica. *J. Clin. Neurosci*. 2020; 77 : 13–16. Disponível em:< [https://www.jocn-journal.com/article/S0967-5868\(20\)31185-1/fulltext](https://www.jocn-journal.com/article/S0967-5868(20)31185-1/fulltext)>. Acesso em 29 de setembro de 2020.

Lechien, J. R., Chiesa-Estomba, C. M., De Siaty, D. R., Horoi, M., Le Bon, S. D., Rodriguez, A., Saussez, S. (2020). Olfactory and gustatory dysfunctions as a clinical presentation of mild-to- moderate forms of the coronavirus disease (COVID-19): a multicenter European study. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 277(8), 2251–2261. Disponível em:<<https://doi.org/10.1007/s00405-020-05965-1>> Acesso em: 26 de setembro de 2020.

Madabhavi I, Sarkar M, Kadakol N. COVID-19: a review. *Monaldi Arch Chest Dis*. 2020 May 14;90(2). Disponível em:<<https://www.monaldi-archives.org/index.php/macd/article/view/1298>> Acesso em: 28 de setembro de 2020.

Malik YA. Propriedades do Coronavírus e SARS-CoV-2. *Malays J Pathol*. Abril de 2020; 42 (1): 3-11. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32342926/>>Acesso em: 18 de novembro de 2020.

Mendes, F., Costa, D., Dominoni, A., Correa, B., Narala, E., Menezes, E., & Vieira, M. (2014). Avaliação da Funcionalidade Motora em Pacientes com Tempo Prolongado de Internação Hospitalar Evaluation of Motor Functionality in Patients with Prolonged Time of Hospitalization. *UNOPAR Cient Ciênc Biol Saúde*, 87–92/> Acesso em: 20 de outubro de 2020.

Park SE. Epidemiology, virology, and clinical features of severe acute respiratory syndrome – coronavirus-2 (SARS-CoV-2; Coronavirus Disease-19). *Clin Exp Pediatr*. 2020 Apr;63(4):119-124. Disponível em:< <https://www.e-cep.org/journal/view.php?doi=10.3345/cep.2020.00493>>. Acesso em: 29 de setembro de 2020.

Rabaan AA, Al-Ahmed SH, Haque S, Sah R, Tiwari R, Malik YS, Dhama K, Yattoo MI, Bonilla- Aldana DK, Rodriguez-Morales AJ. SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-COV: A comparative overview. *Infez Med*. 2020 Ahead Of Print Jun 1;28(2):174-184. Disponível em: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32275259/>>. Acesso em: 29 de setembro de 2020.

Rothe C, Schunk M, Sothmann P, Bretzel G, Froeschl G, Wallrauch C, Zimmer T, Thiel V, Janke C, Guggemos W, Seilmaier M, Drosten C, Vollmar P, Zwirgmaier K, Zange S, Wölfel R, Hoelscher M. Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany. *N*

Engl J Med. 2020 Mar 5;382(10):970-971. Disponível em: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32003551/>> Acesso em: 27 de setembro de 2020.

Salzberger B, Buder F, Lampl B, Ehrenstein B, Hitzenbichler F, Hanses F. Epidemiologie von SARS-CoV-2-Infektion und COVID-19 [Epidemiology of SARS-CoV-2 infection and COVID-19]. *Internist (Berl)*. 2020 Aug;61(8):782-788. Disponível em: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32548652/>> Acesso em: 27 de setembro de 2020.

Singhal T. A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). *Indian J Pediatr*. 2020 Apr;87(4):281-286. Disponível em: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32166607/>> Acesso em: 27 de setembro de 2020.

Silva, R. M. V. da, & Sousa, A. V. C. de. (2020). Fase crônica da COVID-19: desafios do fisioterapeuta diante das disfunções musculoesqueléticas. *Fisioterapia Em Movimento*, 33, 2–4. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-5918.033.ed02>>. Acesso em: 27 de setembro de 2020.

Simpson, R., & Robinson, L. (2020). Rehabilitation after critical illness in people with COVID-19 infection. *American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation*, 99(6), 470–474. Disponível em: <<https://doi.org/10.1097/PHM.0000000000001443>> Acesso em: 28 de setembro de 2020.

Silva L.W.S, Durães A. M, Azoubel R. Fisioterapia domiciliar: pesquisas sobre o estado da arte a partir do Niefam. , Curitiba, v. 24, n. 3, p. 495-501, jul./set. 2011. &Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-51502011000300014> Acesso em: 25 de novembro de 2020.

Sheehy L. M. (2020). Considerations for Postacute Rehabilitation for Survivors of COVID-19. *JMIR public health and surveillance*, 6(2), e19462. Disponível em: <<https://doi.org/10.2196/19462>> Acesso em: 15 de novembro de 2020.

Smith, J. M., Lee, A. C., Zeleznik, H., Coffey Scott, J. P., Fatima, A., Needham, D. M., & Ohtake, P. J. (2020). Home and Community-Based Physical Therapist Management of Adults With Post- Intensive Care Syndrome. *Physical Therapy*, 100(7), 1062–1073. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/ptj/pzaa059>> Acesso em: 28 de setembro de 2020.

Song Y, Zhang M, Yin L, Wang K, Zhou Y, Zhou M, Lu Y. COVID-19 treatment: close to a cure? A rapid review of pharmacotherapies for the novel coronavirus (SARS-CoV-2). *Int J Antimicrob Agents*. 2020 Aug;56(2):106080. Disponível em: < <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920302508?via%3Dihub>>. Acesso em: 29 de setembro de 2020.

Sun J, He WT, Wang L, Lai A, Ji X, Zhai X, Li G, Suchard MA, Tian J, Zhou J, Veit M, Su S. COVID-19: Epidemiology, Evolution, and Cross-Disciplinary Perspectives. Trends Mol Med. 2020 May;26(5):483-495. Disponível em: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32359479/> > Acesso em: 27 de setembro de 2020.

Shereen MA, Khan S, Kazmi A, Bashir N, Siddique R. COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses. J Adv Res. 2020 Mar 16;24:91-98. Disponível em: < <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123220300540?via%3Dihub> >. Acesso em: 30 de setembro de 2020.

Tang Y, Serdan TDA, Masi LN, Tang S, Gorjao R, Hirabara SM. Epidemiology of COVID-19 in Brazil: using a mathematical model to estimate the outbreak peak and temporal evolution. Emerg Microbes Infect. 2020 Dec;9(1):1453-1456. Disponível em: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32552473/> > Acesso em: 28 de setembro de 2020.

Thomas P, Baldwin C, Bissett B, Boden I, Gosselink R, Granger CL, et al. Physiotherapy management for COVID-19 in the acute hospital setting: clinical practice recommendations. J Physiother. 2020;66(2):73-82. Disponível em: < <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S183695532030028X/> > Acesso em: 26 de novembro de 2020.

UZUNIAN, Armênio. Coronavírus SARS-CoV-2 e Covid-19. J. Bras. Patol. Med. Lab., Rio de Janeiro , v. 56, e3472020, 2020 . Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-24442020000100051&lng=pt&nrm=iso >. acessos em 01 dez. 2020.

Vanhorebeek, I., Latronico, N. & Van den Berghe, G. ICU-acquired weakness. Intensive Care Med 46, 637–653 (2020). Disponível em: < <https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-020-05944-4#citeas> > Acesso em: 27 de setembro de 2020.

Vellingiri B, Jayaramayya K, Iyer M, Narayanasamy A, Govindasamy V, Giridharan B, Ganesan S, Venugopal A, Venkatesan D, Ganesan H, Rajagopalan K, Rahman PKSM, Cho SG, Kumar NS, Subramaniam MD. COVID-19: A promising cure for the global panic. Sci Total Environ. 2020 Jul 10;725:138277. Disponível em: < <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720317903?via%3Dihub> >. Acesso em: 30 de setembro de 2020.

Wu YC, Chen CS, Chan YJ. The outbreak of COVID-19: An overview. J Chin Med Assoc. 2020 Mar;83(3):217-220. Disponível em: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32134861/> > Acesso em: 28 de setembro de 2020.

Yan L, Meng B, Xiang J, Wilson IA, Yang B. Crystal structure of the post-fusion core of the Human coronavirus 229E spike protein at 1.86 Å resolution. Acta Crystallogr D Struct Biol. 2018 Sep 1;74(Pt 9):841-851. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30198895/> Acesso em: 13 de novembro de 2020.

¹E-mail: Cacaucs.fisio@gmail.com

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&Terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

